

BIOLOGICAL SCIENCES

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ БИОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМЫ

Атышева Б.Б.

Шымкентский университет, г. Шымкент, Казахстан магистр старший преподаватель,

Аширбаева С.Б.

Шымкентский университет, г. Шымкент, Казахстан магистр старший преподаватель,

Дилдабекова Б.Б.

Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Phd докторант,

Тасполат Б.Н.

Шымкентский университет, г. Шымкент, Казахстан, студент

FORMATION OF PROFESSIONAL AND CREATIVE COMPETENCE OF BIOLOGY STUDENTS IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM: CONTENT AND MECHANISMS

Atysheva B.

Shymkent University, Kazakhstan, Shymkent

Ashirbayeva S.

Shymkent University, Kazakhstan, Shymkent

Dildabekova B.

Kazakh National Pedagogical University named after Abai, PhD doctoral student

Taspolat B.

Shymkent University, Kazakhstan, Shymkent, student

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены содержание и механизмы формирования профессиональной и творческой компетентности студентов-биологов в системе высшего образования. Развитие творческих и профессиональных компетенций студентов-биологов является важной составляющей современного образовательного процесса. Авторы исследуют пути формирования навыков и качеств, необходимых для профессиональной деятельности будущих учителей, ведущих биологическую профессию. Анализируются методические основы обучения биологии в вузах, а также методы и приемы, направленные на развитие творческого мышления и исследовательских навыков. Кроме того, рассматриваются возможности использования студентами педагогических подходов и инновационных технологий, основанных на профессиональных компетенциях в учебно-воспитательном процессе. В статье представлены основные знания и навыки, необходимые для развития творческих способностей, проведения научных исследований, а также формирования педагогических творческих способностей. Показаны эффективные механизмы формирования компетенций и эффективность их использования в учебном процессе. Вместе с тем показано, что в этом процессе велика роль профессиональной подготовки учителей и методики обучения. Статья предназначена для преподавателей и исследователей, заинтересованных в совершенствовании учебного процесса по специальности Биология в системе высшего образования.

ABSTRACT

The article discusses the content and mechanisms of formation of professional and creative competence of biology students in the system of Higher Education. The development of creative and professional competencies of biology students is an important component of the modern educational process. The authors study ways to form the skills and qualities necessary for the professional activities of future teachers who are heads of the specialty biology. The methodological foundations of the transfer of knowledge of Biology in higher educational institutions, as well as methods and techniques aimed at developing creative thinking and research skills, are analyzed. In addition, the possibilities of using pedagogical approaches and innovative technologies based on professional competence in the educational process of students are considered. The article presents the basic knowledge and skills necessary for the development of creative abilities, conducting scientific research, as well as the formation of pedagogical creative skills. The effective mechanisms for the formation of competencies and the effectiveness of their application in the educational process are shown. At the same time, it is shown that the role of professional training of teachers and educational methodology in this process is of great importance. The article is intended for teachers and researchers who are interested in improving the educational process in the specialty Biology in the higher education system.

Ключевые **слова**: биология, профессиональная компетентность, креативность, CLIL, методы обучения, интеграция, английский язык, педагогические технологии, будущие учителя, компетенции.

Keywords: Keywords: biology, professional competence, creativity, CLIL, teaching methods, integration, English, pedagogical technologies, future teachers, competencies.

Важной задачей является совершенствование преподавания биологии в системе высшего образования в соответствии с основными направлениями развития системы образования Республики Казахстан и прогрессивными тенденциями глобальной системы образования. В настоящее время в преподавании биологии возникает необходимость применения методов и приемов, направленных на формирование профессионально-творческих способностей студентов. Большую роль в этом направлении играют развитие системы образования на иностранном языке и методика CLIL (Content and Language Integrated Learning). Концепция развития системы образования РК направлена на организацию обучения иностранному языку на всех уровнях в едином и непрерывном виде, что, в свою очередь, делает приобретение студентами профессиональных знаний и навыков более эффективным. Этот процесс особенно важен для профессиональных обучающихся в области биологии, так как в современном мире науки и образования возрастает потребность в владении иностранными языками для международного общения и проведения исследований. Низкий уровень преподавания биологии на английском языке в школах Казахстана ставит перед системой образования страны новые задачи, особенно в старших классах. Недостаточное научно-методическое обеспечение преподавания биологии на английском языке, что обуславливает необходимость повышения уровня языковой и профессиональной подготовки студентов. Таким образом, важным является овладение студентами наукой на иностранном языке и формирование навыков проведения исследовательской работы [1, 012032].

Литературный обзор:

Современная система образования ставит своей целью развитие профессиональных и творческих способностей специалистов в процессе их подготовки. Чтобы стать хорошим профессионалом, обучающийся должен обладать такими навыками, как гибкость мышления, мобильность, инициативность и конструктивность. Методология CLIL-это уникальный метод, направленный на одновременное развитие языковых и профессиональных способностей. Этот метод дает студентам возможность получить научные и профессиональные знания на иностранном языке, а также развивает у них навыки проведения творческой и научно-исследовательской работы. Основой метода CLIL является преподавание предметов на иностранном языке, метод, который вооружает студентов не только языковыми, но и конкретными знаниями, относящимися к их специальностям. Обучение студентов биологии на трех языках позволит повысить их профессиональную квалификацию на международном уровне. Трехязычное образование способствует конкурентоспособности в глобальном мире образования и науки. Целью метода CLIL является получение студентами профессионального образования не только на языке, но и подготовка их к проведению научно-исследовательской работы по

своей специальности. Система преподавания биологии на иностранном языке направлена на интеграцию науки и знаний в контексте высшего образования и развитие профессионально-творческого потенциала студентов [2, 46-56с]. Кроме того, этот метод позволяет студентам создавать исследовательские проекты на иностранном языке и присоединяться к международному научному сообществу. Вывод: большое значение в формировании профессионально-творческой компетентности студентов в области биологии имеет методика CLIL. Этот метод позволяет не только развивать языковые способности студентов в системе высшего образования, но и получать глубокие научные знания по их специальностям. Обучение на трех языках и проведение научных исследований является важной составляющей современной системы образования, что в значительной степени способствует духовной и научной модернизации Казахстана [3,177-186с].

В системе высшего образования Казахстана за последние годы внесен ряд изменений и нововведений. С 2016 года курс обучения английскому языку введен на всех этапах обучения. В школах стали преподавать предметы «Биология», «Информатика», «Химия» и «Физика» на английском языке. Эти изменения и обновления осуществляются с целью обеспечения соответствия системы образования страны международным требованиям. Кроме того, утверждена «дорожная карта развития трехязычного образования на 2015-2020 годы», что, в свою очередь, стало крупным шагом к укреплению системы трехязычного образования.

Важность методологии CLIL:

Особое значение в современном образовательном процессе имеет методика CLIL (Content and Language Integrated Learning). Этот метод позволит улучшить подготовку педагогических кадров на английском языке и использовать новые инновационные технологии. Методология CLIL основана на интеграции языка и содержания в процессе преподавания предметов, то есть предполагает интерпретацию предмета не только с языковой точки зрения, но и через его содержание. Этот метод не только улучшает языковые навыки студентов, но и способствует развитию их научных, исследовательских и творческих способностей.

Преподавание биологии на английском языке является эффективным инструментом для расширения профессиональной подготовки и научных знаний студентов.

Преподавание биологии на английском языке позволяет студентам овладеть научной терминологией, применять методы исследования, проводить опыт.

Этот процесс способствует расширению словарного запаса учащихся и развитию их познавательных и творческих способностей.

Тенденции современного периода:

Процесс развития системы трехязычного образования в Казахстане в настоящее время выходит

на новый уровень. Преподавание предметов на английском языке, особенно таких научных предметов, как биология, дает учащимся возможность учиться на международном уровне. Преподавая биологию на английском языке, студенты могут правильно понимать научные концепции и применять их на практике, улучшая свои языковые навыки.

Однако одной из основных проблем, с которыми мы сталкиваемся в процессе обучения, является нехватка учебных материалов и нехватка учебников. Отсутствие специальных учебников по биологии на английском языке и лабораторных работ может помешать повышению языковой и научной подготовки студентов. Кроме того, трудности с изучением естественнонаучных дисциплин на английском языке наблюдаются у учащихся, особенно среди учащихся средних школ. Для решения этой проблемы необходимо разработать специальные учебно-методические пособия и лабораторные работы [4, 94с].

Механизмы формирования профессионально-творческой компетентности:

В целях развития профессиональных и творческих способностей студентов в современной системе образования внедряются несколько механизмов:

Языковая и предметная интеграция: преподавание биологии на английском языке позволяет студентам учиться в обоих направлениях. Во-первых, они овладевают основными понятиями биологии на английском языке, а во-вторых, имеют возможность применять их посредством исследований и экспериментов.

Интерактивное и исследовательское обучение: учащимся предоставляется возможность самостоятельно искать, развивать творческие способности, выполняя несложные задания и исследовательские работы. Учителя способствуют развитию творческих способностей учащихся, ставя конкретные цели и оценивая их результаты.

Овладение глоссарием и терминологией: изучая биологические термины на английском и русском языках, студенты лучше понимают научную терминологию. Это позволяет студентам укрепить свои языковые навыки как в ходе теоретических знаний, так и в ходе практической работы.

Практические и экспериментальные работы: проведение практических работ на английском языке направлено на развитие научных навыков студентов. В ходе экспериментов и исследований студенты совершенствуют свои практические знания и развивают научные творческие способности.

В настоящее время изучение биологии на английском языке в системе высшего образования становится важной составляющей системы образования Казахстана. Этот процесс направлен на расширение языковых и научных знаний студентов, повышение их профессиональной подготовки. Преподавая предметы на английском языке, студенты получают возможность развить свои профессиональные и творческие способности. Вместе с тем, это делает систему образования конкурентоспо-

собной на глобальном уровне и будет способствовать повышению международного влияния Казахстана в области науки и образования.

В настоящее время в системе высшего образования одной из важнейших задач является развитие профессиональных и творческих способностей студентов по биологии. Особое внимание при подготовке будущих специалистов в области биологии уделяется не только расширению их научных знаний и развитию практических навыков, но и формированию у них творческого мышления. В преподавании биологии актуальным является не только предметное образование, но и формирование у студентов языковых навыков, так как для проведения научных исследований на английском языке и общения на международном уровне необходима профессиональная языковая квалификация [5,18-22с].

В процессе преподавания биологии используются подходы и механизмы для формирования различных навыков с целью развития профессиональных и творческих способностей студентов.

Формирование речевых навыков:

Для развития речевых навыков по предмету Биология студентам подготавливаются специальные диалоговые образцы и задания. Эти задания помогают учащимся развить навыки правильного произношения и понимания научных терминов по предмету. Для развития речевых навыков используются следующие приемы:

Организация простых диалогов и практических заданий: студентам предоставляются диалоги для обсуждения конкретных биологических проблем. Это позволяет им развивать свои разговорные навыки и обмениваться идеями на научном языке.

Использование наглядных пособий и изображений: использование визуальных материалов в объяснении биологических процессов и явлений может улучшить понимание учащимися и помочь им развить навыки мышления [2,3, 46-56с].

Запоминание терминов: для того, чтобы помочь учащимся правильно усвоить новые термины и понятия по биологии, организуется наблюдение учителя и дополнительные упражнения.

Формирование навыков чтения:

Формирование у студентов навыков чтения также важно при преподавании биологии на английском языке. Для повышения уровня понимания учащимися научных текстов используются следующие подходы:

Развитие словарного запаса: разрабатываются специальные учебные задания с целью пополнения словарного запаса учащихся на английском языке и повышения их способности понимать научные тексты.

Работа с текстами: студентам предоставляются биологические тексты, а также задания для анализа и понимания полученной от них информации. Кроме того, после текстов предлагаются вопросы и задания для проверки понимания.

Проверка изученного материала: для проверки того, что учащиеся поняли в процессе обучения, используются различные тесты и задания в формате вопросов и ответов.

Формирование навыков аудирования:

Для развития навыков аудирования в процессе преподавания биологии на английском языке используются специальные аудио-и видеоматериалы. Важные методы формирования навыков аудирования:

Работа с Аудио-и видеодомофоном: студентам предлагается прослушать аудио-или видеодомофон по биологии и выполнить задания по нему. Это повысит их способность слушать и позволит им правильно понимать биологические термины.

Выполнение заданий на аудирование: с целью развития у учащихся навыков понимания через аудирование задаются вопросы и задания по прослушанному материалу. Например, прослушивание материала, прослушанного на английском языке несколько раз, после каждого прослушивания проводится углубление понимания.

Групповое слушание: задания даются с целью улучшения способностей к слушанию путем разделения учащихся на группы и организации прослушивания одной группы другой, [12, 20-24с].

Формирование навыков письма:

Развитие навыков письма является важной частью обучения студентов биологии правильному написанию научных работ. Для формирования этого навыка используются следующие методы:

Задания на написание научных работ: студентам предлагается написать научное эссе или исследовательскую работу, связанную с темами биологии. Это научит их писать на научном языке, предлагать свои суждения с доказательствами.

Правильное использование терминов при написании: дополнительные упражнения и задания предоставляются для обеспечения правильного использования биологических терминов при написании научных работ студентов.

Регулярные упражнения: учителя будут предлагать учащимся различные письменные задания для развития письма в научном стиле.

В современной системе образования преподавание биологии на английском языке играет важную роль в развитии профессионально-творческих способностей студентов. Этот процесс учит студентов думать на научном языке, проводить исследования, обмениваться идеями и научно аргументировать свое мнение. Кроме того, позволяет повысить профессиональный уровень студентов за счет интеграции языковых и предметных навыков в системе высшего образования [11, 234с].

Материалы и методы исследования

Цель исследования-выявление и развитие эффективных методов формирования профессиональной и творческой компетентности студентов-биологов в системе высшего образования. Для достижения этой цели были использованы различные методики и технологии, изучены инновационные подходы к преподаванию биологии. В исследовании приняли участие студенты биологического факультета, преподаватели и эксперты в области образования из ведущих университетов и колледжей Казахстана.

Материалы исследования включают следующие данные:

Научная и методическая литература для преподавания биологии;

Статьи и исследования по применяемым в настоящее время инновационным технологиям обучения;

Результаты проведенных опросов и интервью по вопросам развития профессионально-творческих способностей студентов в образовательном процессе;

Методики контроля, разработанные специально для оценки творческих и профессиональных способностей студентов [4,5 18-22с].

Методы исследования:

Анализ научных работ: изучение публикаций об инновационных методах и технологиях, применяемых в системе высшего образования по предмету Биология.

Проведение опросов и интервью: сбор данных о процессе обучения и профессиональной подготовке студентов и преподавателей с помощью опросов и интервью.

Наблюдение: наблюдение за различными методами обучения по биологии и процессом развития творческих способностей студентов.

Сравнение: сравнение уровня профессионально-творческих способностей среди опытных и неопытных преподавателей.

Контроль знаний учащихся: определение уровня профессиональной подготовки учащихся путем оценки полученных ими знаний и умений.

Результаты и обсуждение

В ходе исследования была проведена экспериментальная проверка модели формирования профессионально-творческой компетентности студентов. В этом исследовании использовался метод формирующего эксперимента. Формирующий эксперимент-особый вид педагогического исследования, при котором процесс обучения специально организуется с определенной целью и предусматривается внесение изменений в уровень знаний и творческих способностей учащихся [6, 245-258с].

В эксперименте приняли участие 80 студентов, 40 из которых были разделены на контрольную группу, а 40-на экспериментальную группу. В экспериментальной группе применялись новые методы обучения и инновационные технологии по интегрированному курсу биологии, а в контрольной группе проводилось обучение по традиционной методике обучения.

Процесс формирования интегрированной предметно-языковой компетенции состоит из трех основных блоков:

Познавательный-деятельностный блок: на этом этапе учащиеся выполняют специальные задания и упражнения для усвоения основных понятий и терминов биологии. Также у студентов формируются навыки проведения исследовательской работы по дисциплине. Здесь преподаватель учит студентов правильно выстраивать связь между написанием и речью на научном языке, теоретическими знаниями и практическими исследованиями.

Мотивационно-ориентированный блок: с целью повышения интереса студентов к учебному процессу были использованы различные методы,

например, проектные работы и командные исследовательские задания. Для развития индивидуальных творческих способностей учащихся были введены различные тренинги и творческие задания. Это повысило мотивацию студентов и повысило их интерес к предмету.

Рефлексивно-трансформационный блок: на данном этапе особое внимание уделяется развитию у учащихся навыков переоценки знаний, рефлексии и коррекции своей работы. Преподаватель обсуждает опыт студентов и мотивирует их улучшать свою работу. Здесь студенты оценивают свои достижения, пересматривают старые методы и подходы и принимают новые знания и подходы.

По результатам исследования студенты экспериментальной группы значительно улучшили свои

творческие способности и профессиональные знания в области биологии. Кроме того, инновации в методах обучения повысили интерес студентов к предмету и положительно повлияли на их уровень образования.

В современной системе высшего образования важным является формирование профессиональных и творческих способностей студентов-биологов. Модель формирования интегрированной предметно-языковой компетентности позволяет углублять знания студентов и развивать у них навыки научного поиска. Это исследование подчеркивает важность совершенствования преподавания биологии инновационными методами и доказывает эффективность новых подходов и механизмов в подготовке будущих учителей биологии [7 535-544с].

Рисунок 1 - Формирование блоков процесса ИПМК

Мотивационная ценность, познавательная активность и рефлексивно-трансформационная компоненты составляют ключевые блоки процесса формирования интегрированной профессионально-творческой компетентности студентов биологии в системе высшего образования. Эти компоненты взаимосвязаны и в совокупности способствуют развитию навыков, знаний и творческого подхода, необходимого для будущих биологов.

Формирование профессиональной и творческой компетентности студентов-биологов: содержание и механизмы

Как видно из рисунка, каждый блок, дополняя друг друга, позволяет студентам формироваться как субъекты учебной и профессиональной деятельности.

1. познавательный и деятельностный блок:

Овладение студентами иностранным языком и овладение предметными знаниями, навыками и умениями в области биологии;

Уметь анализировать научную информацию на иностранном языке и использовать эти знания для создания творческих проектов и проведения устных презентаций по профессиональным темам [8, 54-62с].

В данном блоке было разработано преподавание биологии на английском языке, а также план урока с интеграцией языковых модулей, проведена обратная связь со студентами.

CLIL планирование уроков:

Обновление существующих знаний Прежде чем изучать новую тему на английском языке, студенты пересматривают вопросы, рассматриваемые

на предыдущих уроках. Согласно методу спирального обучения, студенты имеют возможность связать новый материал с прошлыми знаниями и полностью понять тему.

Например, перед тем, как объяснить новую тему на уроке биологии, проводится первая дискуссия по этой теме с помощью мозгового штурма, когда студенты высказывают свои мысли на своем родном языке, а затем переводят их на английский язык.

План учителя: При организации урока учителю необходимо заранее спланировать, какой метод «ввода» он будет использовать, какими методами запрашивать исходную тему, какие задания будут даны при прохождении новой темы. Также необходимо определить, выполняются ли задания в виде индивидуальных, групповых или парных работ.

Время ожидания Студентам требуется определенное время, чтобы полностью понять информацию на иностранном языке, а также время для выполнения заданий. Задача учителя – определить, какую информацию поняли учащиеся, какую не поняли. Для этого важно иметь четкие методы мониторинга и систему обратной связи [9, 2182-2191с].

2. мотивационный и ценностный блок:

Данный блок направлен на повышение интереса студентов к своей профессиональной деятельности. В процессе преподавания биологии на иностранном языке студенты не только овладевают научными знаниями, но и обучаются ощущению мотивации и ответственности за свою будущую профессию.

3. рефлексивный и трансформационный блок:

Рефлексия помогает учащимся оценить и пересмотреть свою работу, свои знания. В этом блоке студенты дифференцируют свои достижения, свои ошибки и предпринимают конкретные шаги для улучшения в будущем. Учителя дают специальные задания и вопросы для развития у учащихся навыков рефлексивного мышления.

Таким образом, использование технологии CLIL для развития профессиональных и творческих способностей студентов-биологов в современной системе образования является очень эффективным методом. Этот метод позволяет студентам получить глубокие знания по предмету наряду с языковыми навыками и способствует формированию их профессиональной подготовки на высоком уровне.

В условиях модернизации системы высшего образования Республики Казахстан особую значимость приобретает подготовка конкурентоспособных специалистов, обладающих не только глубокими профессиональными знаниями, но и развитым творческим потенциалом, а также высоким уровнем владения иностранными языками. В этом контексте интеграция предметного и языкового обучения на основе методологии CLIL выступает как один из наиболее эффективных инструментов совершенствования образовательного процесса.

Проведенное исследование показало, что внедрение CLIL-технологий в преподавание биологии

способствует формированию у студентов интегрированной предметно-языковой компетентности, развитию критического и творческого мышления, а также повышению мотивации к обучению и научно-исследовательской деятельности. Особую роль в данном процессе играют разработанные педагогические условия, включающие использование интерактивных методов обучения, организацию исследовательской деятельности и системную работу по развитию всех видов речевой деятельности студентов.

Результаты формирующего эксперимента подтвердили, что студенты экспериментальной группы продемонстрировали более высокий уровень профессиональных знаний, лучшее владение научной терминологией на английском языке и более развитые навыки анализа, синтеза и представления научной информации. Это свидетельствует о высокой эффективности интегрированного подхода в обучении и необходимости его дальнейшего внедрения в практику высшего образования.

Вместе с тем, в процессе реализации CLIL-подхода выявлены определенные трудности, такие как недостаточное учебно-методическое обеспечение, нехватка специализированных учебников и необходимость повышения квалификации преподавателей в области предметно-языковой интеграции. Это определяет перспективы дальнейших исследований, направленных на разработку методических пособий, цифровых образовательных ресурсов и программ подготовки педагогических кадров.

Таким образом, можно сделать вывод, что применение методологии CLIL в системе высшего образования Казахстана является важным условием формирования профессионально-творческой компетентности будущих биологов. Данный подход обеспечивает не только качественное усвоение предметных знаний, но и развитие языковой, коммуникативной и исследовательской компетенций, что в целом способствует повышению конкурентоспособности выпускников на международном уровне.

Перспективы дальнейших исследований могут быть связаны с изучением эффективности CLIL в различных дисциплинах естественнонаучного цикла, разработкой адаптированных учебных программ и расширением практики многоязычного образования с учетом национальных и международных образовательных стандартов [10].

Литература

1. Balyk, N., Grod, I., Vasylenko, Y., Oleksiuk, V., & Rogovchenko, Y. (2021, March). Project-based learning in a computer modelling course. *Journal of Physics: Conference Series*, 1840(1), 012032. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1840/1/012032>
2. Banegas, D. L. (2012). CLIL teacher development: Challenges and experiences. *Latin American Journal of Content and Language Integrated Learning*, 5(1), 46–56.
3. Beresova, J. (2016). Teachers' beliefs and students' experiences regarding intercultural communicative competence teaching and learning. *Global Journal*

of Foreign Language Teaching, 6(4), 177–186. <https://doi.org/10.18844/gjflt.v6i4.1667>

4. Bentley, K. (2010). *The TKT Course: CLIL Module*. Cambridge University Press.

5. Bidaki, M. Z., Mousavi, B., & Ehteshampour, A. (2020). A virtual reality based psychosis simulation for education of medical students: An ongoing project. *New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences*, 7(2), 18–22. <https://doi.org/10.18844/prosoc.v7i2.5014>

6. Bodnenko, D. M., Kuchakovska, H. A., Lokaziuk, O. V., Proshkin, V. V., Lytvynova, S. H., & Naboka, O. H. (2022). Using the Yammer cloud service to organize project-based learning methods. *CTE Workshop Proceedings*, 9, 245–258. <https://doi.org/10.55056/cte.118>

7. Caballero-Garcia, P., & Grau-Fernandez, T. (2019). Influence of maker-centred classroom on the students' motivation towards science learning. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 14(4), 535–544. <https://doi.org/10.18844/cjes.v14i4.4098>

8. Çiydem, E., Özdemir, Y., & Erturk, N. H. (2017). Re-think the Tanzimat period and its inheritance in context of relationship between education and

culture. *Global Journal of Sociology: Current Issues*, 7(1), 54–62. <https://doi.org/10.18844/gjs.v7i1.859>

9. Elfeky, A. I. M., Alharbi, S. M., & Ahmed, E. S. A. H. (2022). The effect of project-based learning in enhancing creativity and skills of arts among kindergarten student teachers. *Journal of Positive School Psychology*, 6(8), 2182–2191.

10. Fan, H., Xie, H., Feng, Q., Bonizzoni, E., Heidari, H., McEwan, M. P., & Ghannam, R. (2022). Interdisciplinary project-based learning: Experiences and reflections from teaching electronic engineering in China. *IEEE Transactions on Education*. <https://doi.org/10.1109/TE.2022.3186184>

11. Gasni, D., & Chandra, D. (2022). Project-based learning in an element machine II course: A review. In *4th International Conference on Educational Development and Quality Assurance (ICED-QA 2021)* (pp. 136–140). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220303.026>

12. Wahab, A. (2023). Developing listening skills in CLIL classrooms. *International Journal of Educational Research*, 12(1), 20–24.